

Bogotá D.C. 15 de julio de 2025

[B.FC. 1-025-24]

Asunto: Recomendaciones de seguridad para la lactancia materna en relación con el uso de medicamentos

INTRODUCCIÓN

La lactancia materna es reconocida mundialmente como la forma más adecuada de alimentación para recién nacidos y lactantes, y a que proporciona nutrientes esenciales, anticuerpos, compuestos bioactivos y energía, todos adaptados a las necesidades del desarrollo infantil. Comparada con la alimentación con fórmula, la lactancia materna reduce significativamente el riesgo de múltiples enfermedades en la infancia, como otitis media, infecciones respiratorias, gastroenteritis, enterocolitis necrotizante, síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS), dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria intestinal, leucemia, obesidad y diabetes tipo 2 (1, 2, 3). Además, aporta importantes beneficios maternos, como la reducción del sangrado posparto, una recuperación uterina más rápida, el retraso en el retorno de la fertilidad y menor riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y osteoporosis (3).

A pesar de estos beneficios ampliamente reconocidos, muchas mujeres requieren tratamiento farmacológico durante la lactancia, lo que genera preocupaciones tanto en las madres como en los profesionales de la salud sobre los posibles riesgos de la exposición del lactante a medicamentos a través de la leche materna. Estas inquietudes suelen estar asociadas a la falta de información en farmacología de la lactancia por parte del personal de salud, a la escasez de datos farmacocinéticos robustos y a la existencia de recomendaciones clínicas contradictorias (4,5). En numerosos casos, los medicamentos se consideran contraindicados no por evidencia de daño, sino por ausencia de datos concluyentes.

Si bien la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, algunos pueden producir efectos adversos en el lactante, lo que hace necesario realizar una evaluación individualizada, establecer vigilancia clínica o, en situaciones específicas, indicar la suspensión temporal de la lactancia (6).

Esta comunicación tiene como objetivo presentar información basada en la evidencia científica que permita a madres y profesionales de la salud tomar decisiones informadas. Para ello, se analizan los principios farmacocinéticos que determinan el paso de medicamentos a la leche materna, los factores

que condicionan la susceptibilidad del lactante, y se presenta una clasificación detallada de medicamentos según su seguridad durante la lactancia, sustentada en fuentes reconocidas como la SEFH (6) y LactMed® (7).

CONTENIDO

¿Por qué es necesario tener precaución con los medicamentos durante la lactancia?

Aunque la eliminación de medicamentos a través de la leche materna suele ser baja, es importante considerar la inmadurez fisiológica del recién nacido y del lactante, que limita su capacidad para metabolizar y eliminar fármacos, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos (4,5,8,9). Los lactantes pueden presentar reacciones como sedación, alteraciones gastrointestinales, toxicidad neurológica o hepática, especialmente en los primeros meses de vida (4, 8, 9).

La tasa de filtración glomerular en recién nacidos es apenas de 10 a 20 mL/min/m², menos de la mitad que en adultos, y esta capacidad renal no se normaliza hasta los 3 a 5 meses de vida (10). A ello se suma la inmadurez de los procesos de secreción y reabsorción tubular, que pueden reducir la eliminación renal de medicamentos hasta en un 90 % en comparación con adultos (4,10).

A nivel hepático, las enzimas metabolizadoras como el citocromo P450 (CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4) y las enzimas de fase II, como la UDP-glucuroniltransferasa (UGT1A1), presentan actividad reducida en el neonato y maduran progresivamente en los primeros meses de vida (2, 11). Esta situación aumenta la posibilidad de acumulación y toxicidad de fármacos como codeína, fenobarbital o lamotrigina, entre otros (4,5,11).

Por lo tanto, el riesgo no depende exclusivamente de la cantidad de medicamento que pasa a la leche, sino también de la capacidad del lactante para absorber, metabolizar y excretar este fármaco, lo cual está condicionado por su edad, grado de prematuridad, composición corporal y estado de salud (5,8,9).

Factores que determinan el paso de medicamentos a la leche materna

El paso de medicamentos a la leche materna ocurre principalmente por difusión pasiva a través de las células epiteliales mamarias. Sin embargo, en algunos casos pueden intervenir mecanismos adicionales como el transporte activo o el atrapamiento iónico (5,8). Este proceso es mucho más limitado que el paso transplacentario durante el embarazo (5).

Las principales características fisicoquímicas del fármaco y de la leche que condicionan este paso son (5, 8,9):

- **Peso molecular:** Las moléculas pequeñas (<200 Da) atraviesan fácilmente. Fármacos de alto peso molecular, como la heparina, tienen escasa transferencia.
- **Liposolubilidad:** Los medicamentos lipofílicos tienden a concentrarse más en la fracción grasa de la leche, que varía según el momento de la toma (más alta en la leche final o hindmilk).
- **Unión a proteínas plasmáticas:** Solo la fracción libre del medicamento puede pasar a la leche. Los fármacos con alta unión a proteínas, como la warfarina, presentan transferencia mínima.
- **Grado de ionización y pH:** La leche es ligeramente más ácida que el plasma materno (pH 7.0–7.2), lo que favorece el atrapamiento iónico de bases débiles como la codeína o la fluoxetina, que pueden acumularse en mayor proporción.
- **Vida media y biodisponibilidad oral:** Los medicamentos con vida media larga y alta biodisponibilidad oral en el lactante presentan mayor riesgo de acumulación.

Composición de la leche: El contenido de grasa y proteínas de la leche puede modificar la concentración de fármacos, variando entre el calostro, la leche de transición y la leche madura. En los primeros días posparto (lactogénesis I), las uniones epiteliales son más permeables, lo que permite mayor paso de moléculas grandes al calostro. Sin embargo, el volumen de leche es bajo, lo que limita la exposición del lactante en este periodo (5).

Factores que condicionan la susceptibilidad del lactante

El impacto de la exposición del lactante a medicamentos no depende únicamente de la cantidad transferida a la leche, sino también de características propias del niño, como (4,5,8,9):

- **Edad y madurez:** Los recién nacidos, especialmente los prematuros, presentan sistemas hepático y renal inmaduros, lo que ralentiza el metabolismo y la excreción de fármacos.
- **Composición corporal:** Mayor proporción de agua corporal total y menor cantidad de grasa y proteínas, lo que afecta la distribución de los medicamentos.
- **Capacidad de unión a proteínas:** Niveles bajos de albúmina en neonatos aumentan la fracción libre de los medicamentos en su organismo.
- **Fisiología gastrointestinal:** El pH gástrico elevado, la motilidad intestinal inmadura y la actividad enzimática limitada pueden modificar la absorción oral del fármaco presente en la leche.

La mayor exposición relativa a medicamentos ocurre en lactantes menores de dos meses, especialmente en prematuros o aquellos con condiciones médicas que comprometen su metabolismo o excreción (5). A pesar de ello, los eventos adversos graves son poco frecuentes. Los fármacos más asociados a efectos clínicamente significativos son los depresores del sistema nervioso central, como opioides, sedantes y algunos antipsicóticos (5).

Efecto de los medicamentos sobre la producción de leche

Algunos medicamentos no solo representan un riesgo por su paso a la leche, sino también por su impacto en la producción de leche materna (5):

- **Fármacos que inhiben la producción de leche** : Agentes dopaminérgicos como bromocriptina y cabergolina, pseudoefedrina, estrógenos en altas dosis, antihistamínicos de primera generación y algunos anticolinérgicos.
- **Fármacos que estimulan la producción de leche (galactogogos)**: Domperidona y metoclopramida. Ambos presentan eficacia limitada y riesgos potenciales relevantes.

Limitaciones de la evidencia disponible

La evaluación de la seguridad de medicamentos durante la lactancia enfrenta importantes desafíos (3, 5):

- **Escasez de estudios farmacocinéticos en humanos**: Solo una pequeña proporción de los medicamentos dispone de datos sólidos sobre su paso a la leche.
- **Dependencia de reportes de casos**: Útiles para detectar eventos raros, pero con baja generalización y susceptibles a sesgos y factores de confusión.
- **Subregistro en bases de datos de farmacovigilancia**: Muchos efectos adversos leves o subclínicos no se reportan.
- **Poca aplicabilidad de estudios en animales**: Las diferencias en la composición de la leche y en la fisiología entre especies limitan su utilidad para extrapolar datos a humanos.

Estas limitaciones generan discrepancias entre distintas fuentes de referencia clínica y guías sobre el uso de medicamentos en la lactancia (3,5).

Clasificación de medicamentos durante la lactancia

Los medicamentos se clasifican según su compatibilidad con la lactancia, considerando la evidencia disponible:

Grupo Terapéutico	Seguros	Precaución	Contraindicados	Consideraciones
Analgésicos y AINEs	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno	Aspirina (dosis altas), Codeína, Tramadol	–	Codeína y Tramadol: riesgo de depresión respiratoria en metabolizadores ultrarrápidos (CYP2D6). Aspirina en dosis altas: riesgo de sangrado y síndrome de Reye.
Antimicrobianos	Penicilinas, Cefalosporinas, Macrólidos (eritromicina*, azitromicina), Fluconazol, Nistatina, Anfotericina B	Metronidazol, Fluoroquinolonas (ciprofloxacina, levofloxacino)	Cloranfenicol	Metronidazol: posible sabor amargo en leche y teórico riesgo de cáncer (no confirmado). Fluoroquinolonas: toxicidad articular teórica. Cloranfenicol: riesgo de síndrome del bebé gris.
Antidepresivos (ISRS)	Sertralina, Paroxetina, Fluvoxamina	Fluoxetina, Citalopram	–	Fluoxetina: vida media larga y riesgo de acumulación.
Antipsicóticos	Olanzapina, Quetiapina	Haloperidol, Risperidona, Aripiprazol	Clozapina	Clozapina: riesgo de agranulocitosis, sedación severa y apnea. Aripiprazol:

				inhibe prolactina, puede reducir la producción de leche.
Anticonvulsivantes / Psicótrpos	Carbamazepina, Valproato	Lamotrigina, Fenobarbital, Primidona	Litio	Litio: riesgo de toxicidad grave en el lactante (neurológica, renal, cardíaca). Lamotrigina: riesgo de erupciones y niveles elevados en algunos casos.
Cardiovasculares / Anticoagulantes	Heparina, Warfarina, Nifedipina, Verapamilo	Atenolol y otros betabloqueantes lipofílicos	Amiodarona	Atenolol: riesgo de bradicardia e hipotensión en el lactante. Amiodarona: vida media muy larga y riesgo de toxicidad tiroidea.
Hormonales	Progestágenos (una vez establecida la lactancia)	Anticonceptivos combinados	Bromocriptina, Ergotamina, Cabergolina	Anticonceptivos combinados: reducen producción de leche. Bromocriptina, Ergotamina, Cabergolina: suprimen lactancia y riesgo cardiovascular.
Inmunosupresores / Antineoplásicos	Infliximab, Adalimumab	—	Ciclofosfamida, Metotrexato	Alto riesgo de inmunosupresión, toxicidad hematológica y riesgo carcinogénico en el lactante.

Broncodilatadores / Corticoides inhalados	Salbutamol, Terbutalina, Budesonida inhalada	—	—	Muy baja transferencia a la leche, seguros.
Retinoides	—	—	Isotretinoína	Altamente teratogénico y potencialmente tóxico. Contraindicado absolutamente.
Herbales / Otras Sustancias	—	Cafeína, Alcohol (dosis moderadas)	Algunos herbales no seguros (fenogreco, anís estrellado)	Cafeína: riesgo de irritabilidad y trastornos del sueño si consumo elevado. Alcohol: minimizar, riesgo de sedación. Herbales: riesgo por falta de regulación y datos.
Consideraciones Especiales	—	Codeína en metabolizadores ultrarrápidos (CYP2D6) Fármacos en madres con insuficiencia renal o hepática	—	Metabolismo alterado puede llevar a acumulación de niveles tóxicos en la leche y en el lactante.

* *Eritromicina asociada con riesgo de estenosis pilórica en neonatos, aunque riesgo absoluto es bajo.*

Fuente: (2,4,7,8,12,13)

RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad del lactante sin comprometer el tratamiento materno, favoreciendo una lactancia exitosa, informada y basada en la mejor evidencia disponible (4,5):

Para las madres:

- Mantener una comunicación constante con los profesionales de la salud sobre cualquier medicamento que se utilice, incluyendo fármacos con o sin receta, suplementos y productos herbales .
- Evitar la automedicación y el uso de medicamentos innecesarios.
- Siempre que sea posible, programar la toma del medicamento justo después de amamantar o antes del periodo más largo de sueño del bebé, con el fin de reducir la exposición .
- Estar atentas a posibles signos de efectos adversos en el lactante, como:
 - Sedación o somnolencia excesiva.
 - Irritabilidad.
 - Pobre succión o alimentación deficiente.
 - Alteraciones gastrointestinales (diarrea, vómito).
 - Cambios en la ganancia de peso.
- En caso de requerir tratamientos considerados de alto riesgo (como quimioterapia, radiofármacos o medicamentos claramente contraindicados):
 - Extraer y almacenar leche previamente si es posible.
 - Utilizar alimentación artificial de forma temporal.
 - Interrumpir la lactancia de manera transitoria o definitiva, según las características del tratamiento y siguiendo las indicaciones del profesional de salud.

Para los profesionales de la salud:

- Realizar un análisis riesgo-beneficio individualizado que contemple las características del medicamento, de la madre y del lactante.
- Utilizar recursos basados en evidencia, como LactMed, Hale's Medications & Mothers' Milk y el InfantRisk Center, además de guías clínicas como las de la Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) .
- Evaluar de forma integral:
 - Propiedades del medicamento: peso molecular, liposolubilidad, grado de unión a proteínas plasmáticas, vida media, biodisponibilidad oral y porcentaje de dosis relativa infantil (RID).
 - Factores maternos: función renal y hepática, presencia de polifarmacia o polimorfismos genéticos (como CYP2D6) que puedan alterar el metabolismo de ciertos fármacos.

- Factores del lactante: edad, peso, grado de prematuridad y comorbilidades que puedan aumentar su vulnerabilidad.
- Priorizar medicamentos con perfiles farmacocinéticos favorables durante la lactancia:
 - Alta unión a proteínas plasmáticas.
 - Bajo grado de liposolubilidad.
 - Alto peso molecular.
 - Vida media corta y baja biodisponibilidad oral.
- Evitar:
 - Fármacos con alta transferencia a la leche (RID >10%) o con toxicidad infantil documentada.
 - Medicamentos de liberación prolongada o combinaciones innecesarias.
 - Fármacos que inhiban la producción de leche, como pseudoefedrina, cabergolina, bromocriptina o anticonceptivos combinados en el posparto temprano.
 - Productos herbales sin evidencia suficiente de seguridad, como fenogreco o anís estrellado.
- Promover la continuidad de la lactancia siempre que sea posible:
 - Aconsejar a la madre sobre la extracción regular de leche para mantener la producción si se requiere una interrupción temporal.
 - Recomendar el uso de extractores de grado hospitalario cuando sea necesario .
- Favorecer la toma compartida de decisiones con la madre, explicando claramente los riesgos, beneficios y alternativas disponibles.
- Consultar con farmacéuticos especializados, consultores en lactancia o farmacólogos clínicos en situaciones complejas, especialmente en casos de polifarmacia, disfunción renal o hepática materna, o uso de tratamientos oncológicos.

CONCLUSIÓN

El uso de medicamentos durante la lactancia es frecuente y requiere evaluar cuidadosamente el riesgo para el lactante y el beneficio para la madre. La prescripción debe basarse en evidencia científica, priorizando fármacos seguros, con la dosis mínima eficaz y estrategias para minimizar la exposición del bebé. Cuando se requieran medicamentos contraindicados, se debe considerar la suspensión temporal de la lactancia y alternativas para la alimentación. La comunicación clara entre la madre y el equipo de salud es clave para una toma de decisiones informada que preserve la lactancia y garantice la salud materna e infantil.

Los profesionales deben mantenerse actualizados y aplicar criterios basados en evidencia para promover un uso seguro de medicamentos durante la lactancia.

REFERENCIAS

1. Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: A guide for the medical profession. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015.
2. LeTourneau AA, American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding handbook for physicians. 2nd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2014
3. Berwick MAP, Heuberger AJ, Martin JV, Hale TW, Louis-Jacques AF. Drugs in Lactation. *Semin Perinatol.* 2025 Jun;49(4):152077. doi: 10.1016/j.semperi.2025.152077. Epub 2025 Apr 2. PMID: 40175218.
4. Anadón A, Martínez-Larrañaga MR, Ramos E, Castellano V. Transfer of drugs and xenobiotics through milk. In: Gupta RC, editor. *Reproductive and developmental toxicology.* Amsterdam: Elsevier; 2011. p. 57–91.
5. Anderson PO. Drugs in Lactation. *Pharm Res.* 2018 Feb 6;35(3):45. doi: 10.1007/s11095-017-2287-z. PMID: 29411152.
6. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) [Internet]. Madrid: SEFH; [citado 2025 Jun 16]. Disponible en: <https://www.sefh.es/>
7. National Library of Medicine (US). Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2006 [citado 2025 Jun 16]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/>
8. Ito S, Lee A. Drug excretion into breast milk—Overview. *Adv Drug Deliv Rev.* 2003;55(5):617–27.
9. Sagraves R, Kamper CA, Doerr T. Drugs in breast milk: a scientific explanation. *J Pediatr Health Care.* 1997;11(5):230–7.
10. Wu YE, Zheng YY, Li QY, Yao BF, Cao J, Liu HX, et al. Model-informed drug development in pediatric, pregnancy and geriatric drug development: State of the art and future. *Adv Drug Deliv Rev.* 2024;211:115364. doi:10.1016/j.addr.2024.115364
11. Fríguls B, Joya X, García-Algar O, Pallás CR, Vall O, Pichini S. A comprehensive review of assay methods to determine drugs in breast milk and the safety of breastfeeding when taking drugs. *Anal Bioanal Chem.* 2010;397(3):1157–79.
12. Polin RA, Abman SH, Rowitch D, Benitz WE. *Fetal and neonatal physiology.* 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
13. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Uso de medicamentos durante la lactancia materna [Internet]. Madrid: SEFH; [citado 2025 Jun 16]. Disponible en: https://www.sefh.es/infografias_detalle.php?idinfografia=178